

YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA O'ZBEK FALSAFASINING TARAQQIYOT YO'NALISHLARI

Ismoilov Sobirjon To'rabekovich

GulDU dotsenti, f.f.n.

Annotatsiya: ushbu maqolada Yangi O'zbekiston sharoitida o'zbek falsafasining taraqqiyot yo'nalishlari haqida bo'lib u hozirgi paytda 18 ta falsafa sohalarida rivojlanib borayotganligi va o'zbek falsafasi jahon ijtimoiy fikrlarini tarkibi sifatida bir necha ming yillik tarixi va taraqqiyot bosqichlariga ega ekanligi haqida bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, o'zbek falsafasi, falsafiy yo'nalishlar, jahon falsafasi, taraqqiyot bosqichlari, ma'naviy jasorat.

Mustaqillik sharofati ila ma'naviy merosimizni mustabid tuzum sarqitlaridan xalos qilish, yangicha talqin etish, rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratildi.

Mamlakatimizda birinchi Prezident Islom Karimov va amaldagi Prezidentimiz Shavkat Mirziyoevlar rahbarligida jamiyatimizning barcha jabhalarida: iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma'naviy sohalarida tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu bunyodkorlik ishlari va ijobiy o'zgarishlar jarayonini g'oyaviy jihatdan ta'minlash va mustaqillikni mustahkamlash borasida ijtimoiy fan vakillarining, jumladan faylasuflarning alohida o'rinlari bor.

Donishmand xalqimiz dunyo tamadduniga ne-ne daholarni etishtirib bergan. Ularning izdoshlari bugun ham jamiyatimiz farovonligi yo'lida qizg'in faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Bunday ulug' zotlar har bir davr va zamonda jonbozlik ko'rsatib kelgan. Jahon tarixidagi juda ko'p davlat rahbarlari, jamoat arboblari va sarkardalar o'z faoliyatida hakimlar, donishmandlar o'gitlariga amal qilgan, ularning maslahatlari bilan davlatni boshqargan.

Birinchi Prezident Islom Karimov iborasi bilan aytganda: "... avvalo mustaqillikka erishish arafasidagi og'ir kunlarni bevosita ko'rgan, shu voqealarning guvohi bo'lgan" xalq va millat e'tirofiga musharraf bo'lgan ustoz-murabbiylar mustaqil diyorumizda bisyordir. Ular hozirda ham o'zlarining boy hayotiy tajribalarini, salmoqli bilimlarini, Vatan, xalq va millat manfaati yo'lida ziyo tarqatmoqdalar.

Aynan shunday xalq va millat e'tirofiga musharraf bo'lgan ustoz-murabbiylar O'zbekiston faylasuflari orasida ham anchani tashkil etadi.

Ibrohim Mo'minov, Vohid Zohidov, Jondor Tulenov, Haydar Po'latov, Erkin Yusupov, Abulhay Valiev, Sottor Tursunmuhamedov, Said Shermuxamedov, Muzaffar Xayrullaev, Jumanazar Bozorboev, Mubin Baratovlar shular jumlasidandir.

O'zbek falsafasi rivojlanishining an'anaviy va yangi yo'nalishlarini akademik

S.Shermuhamedov quyidagi shakllarda talqin etadi [3, 5-6]: “Falsafa tarixi”, “Falsafa va fan metodologiyasi”, “Dialektika va bilish nazariyasi”, “Ijtimoiy falsafa”, “Gnoseologiya”, “Ontologiya”, “Aksiologiya”, “Bozor iqtisodiyotini tiklash va rivojlantirishning falsafiy muammolari”, “Madaniyat tarixi va nazariyasi”, “Inson falsafasi”, “Siyosat falsafasi”, “Huquq falsafasi”, “Madaniyat falsafasi”, “Tilshunoslik falsafasi”, “Ekologik madaniyat falsafasi”, “Din va erkin fikr falsafasi”, “Murosa falsafasi” “O‘zbekiston falsafa tarixi” va hokazolar. Jami: 18 yo‘nalish.

Istiqlol tufayli yakka mafkura sirtmog‘idan qutilgan va eng yuqori darajada e‘tibor berilayotgan bugungi o‘zbek falsafasida [2, 426-433]: “Falsafa tarixi”, “Ontologiya” va “Gnoseologiya”, “Ijtimoiy falsafa”, “Mantiq”, “Etika”, “Estetika”, “Madaniyatshunoslik” kabi an‘anaviy yo‘nalishlar bilan birga, “Ma‘naviyat falsafasi”, “Inson falsafasi”, “Qadriyatlar falsafasi”, “G‘oyalar falsafasi”, “Siyosat falsafasi”, “Huquq falsafasi”, “Din va hurfiklilik falsafasi” singari sohalarda ham ko‘plab tadqiqotlar olib borilmoqda. Keyingi yillarda ular qatoriga “Iqtisod falsafasi”, “Islohotlar falsafasi”, “Axborot falsafasi” kabi zamonaviy yo‘nalishlar ham qo‘shilmoqda. Jami: 18 yo‘nalish.

Mazkur yo‘nalishlarning biri maxsus mavzulari, muammolarning dolzarbligi, ularning o‘zaro bog‘liqligi, tavsifi va tahlilining o‘ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadi. Shu bilan birga, mazkur yo‘nalishlarga doir kitob va risolalar, o‘quv va yordamchi adabiyotlar, tadqiqot va izlanishlar bir butun o‘zbek falsafasining hozirgi qiyofasini ifodalaydi. Har bir yo‘nalish bo‘yicha bu boradagi dolzarb masalalar va vazifalarni aniqlash imkonini beradi.

Zamonaviy o‘zbek falsafasi oldida nihoyatda mas‘uliyatli va dolzarb vazifalar turibdi [2, 433]. Avvalo, ajdodlarimiz yaratgan boy va o‘lmas falsafiy merosning bosqinchi va istilochilar tomonidan unutilishga yoki yo‘qotishga harakat qilingan jihatlarini tiklash, kelajak avlodlarga omon-eson etkazish masalalari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu esa, barchamizning zimmamizga tariximiz kabi qadim, ma‘naviyatimiz kabi teran qadriyat bo‘lgan o‘zbek falsafasini yanada mukammallashtirish, uni davr talablariga mos, zamonaviy fan yo‘nalishiga aylantirish borasida faol va omilkor bo‘lish mas‘uliyatini yuklaydi.

Jamiyatimiz falsafa sohasida ham o‘tish davrini o‘z boshidan kechirmoqda. Yangi, mamlakatimiz ehtiyojlariga monand, falsafiy fanlar tizimini birdaniga shakllantirib bo‘lmaydi. Buning uchun qator zaruriy tadbirlarni amalga oshirmoq va muayyan maqsadlarga erishmoqni ta‘minlash lozim bo‘ladi. Ular, fikrimizcha, avvalambor, quyidagilardan iborat [1, 338-239].

*Birinchi*dan, yaqin, mustabid tuzum davrida kechirgan, falsafiy o‘tmishimizni teran tahlyl, tadqiq qilish, undan tegishli saboqtar chiqarish, yuz bergan salbiy illatlarning qaytarilishiga yo‘l qo‘ymaslik choralarini ko‘rish.

Ikkinchidan, falsafa fanini jamiyat tomonidan anglangan ehtiyojga aylanishining ijtimoiy zamin- larini vujudga keltirish. Zero, falsafa, birinchi galda, jamiyat, uning muammolarini hal etish uchun zarur, undan keyingina yoki shu sabab bois u ta'lim sohasi uchun ham kerak. Jamiyatda falsafaga bo'lgan ehtiyoj uning insoniy masalalarni hal etish yo'lidan sobitqadamlilik bilan borayotganligining o'ziga xos ko'zgidir. Agar ma'naviyat jamiyatning ko'zi, uning vijdoni bo'lsa, falsafa - ma'naviyatning ko'zi, vijdonidir.

Uchinchidan, hozirgi zamon jahon xalqlari ijtimoiy-falsafiy fikrini, uning tarixini, xususan mazkur sohaga oid o'z milliy merosimizni, har tomonlama, chuqur holisona, ilmiy o'rganishni keng ko'lamlarda yo'lga qo'yish. Vaholanki, mustaqil O'zbekiston jahon hamjamiyatidan munosib o'rin egallashni o'z oldiga maqsad qilib qiyar ekan, dunyo xalqyaari ma'naviyati, uning falsafiy xazinasini o'zlashtirish milliy rivojimiz va o'zga xalqlar qalbiga yo'l topishning biz uchun birdan bir maqbul yo'lidir.

To'rtinchidan, falsafa jamiyat barcha a'zolarining mulki bo'lsa-da, biroq, uni shunday maqomga ko'tarish mazkur sohani o'zining kasb-koriga aylantirgan yuksak falsafiy malaka sohiblari hayotiy faoliyatining bosh mazmunini tashkil etadi. “Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin”, - deyiladi xalq maqolida. Hatto, undan ham ko'proq, falsafa, uning sohasida mashg'ul mutaxassislar uchun, faqat tirikchilik vositasi sifatidagi kasb-kor darajasida qolib ketsa, bu - maqsadga unchalik ham muvofiq bo'lmaydi. Falsafaning kimlar uchundir kasb-kor bo'lishi emas, balki, uning faylasuf, degan yuksak nomga da'vogarlar hayotining ma'nosi, mazmuni, tarziga aylanmog'i muhimdir.

Xulosa o'rnida aytganda:

Bininchidan, o'zbek falsafasi jahon ijtimoiy fikrlarini tarkibi sifatida bir necha ming yillik tarixi va taraqqiyot bosqichlariga ega.

Ikkinchidan, birinchi Prezident I.Karimovning Samarqand shahridagi xalqaro anjumanda so'zlagan nutqidagi qo'yidagi ta'kidini keltirib o'tmoqchimiz: “... ulug' zotlarning ilm-fan sohasiga baxshida etgan hayoti, ular erishgan va bugungi kunda butun ma'rifatli insoniyatni hayratga solib kelayotgan yutuqlari - bu, hech shubhasiz, haqiqiy ma'naviy jasorat namunasi, deb aytishga barcha asoslarimiz bor va biz bunday jasorat oldida bosh egib ta'zim qilamiz”.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Jalolov A. Istiqbol ufqlari. -T.: Sharq, 1998.
2. O'zbek falsafasi tarixi. III-jild. -T.: Muharrir nashriyoti, 2020.
3. Shermuhamedov S. Mustaqillik va O'zbekistonda falsafa fani ravnaqi. Merius, 2013.